

СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА

САЙДАХМАДОВА ШАРИФГУЛ САМАДОВНА

преподаватель кафедры менеджмент и организация туризма Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, город Бохтар

Аннотация: Инвестиции рассматриваются как вложение капитала в хозяйствующие субъекты с целью получения дохода (прибыли), достижения положительного социального эффекта и роста валового внутреннего продукта. При этом инвестиции в человеческий капитал являются не только составной, но и приоритетной частью инвестиционного процесса в современных условиях, где доверие между участниками инвестиционной деятельности становится ключевым фактором.

Ключевые слова: Экономика, производственные фонды, финансирования, аграрные предприятия, сельское хозяйство.

Key words: Economy, production assets, financing, agricultural enterprises, agriculture.

Сельское хозяйство, как отрасль экономики, интегрировано в общий инвестиционный процесс. Наряду с другими отраслями оно выступает в качестве одного из инвестиционных объектов, объем вложений в который зависит от целого ряда факторов, в том числе от привлекательности других отраслей.

Высокая степень морального и физического износа основных производственных фондов требует срочных мер по активизации инвестиционной деятельности, наиболее полному и эффективному использованию всех возможных источников финансирования капитальных вложений.

Принятие инвестиционного решения основывается на многовариантной оценке целого ряда показателей и тенденций их изменения. Вопрос финансирования инвестиций и их рационального использования особенно важен в условиях тяжелого экономического положения многих аграрных предприятий. Острейшей проблемой является тяжелое финансовое положение дехканских хозяйств, которое характеризуется:

- ✓ незначительными денежными поступлениями от реализации продукции из-за низкого уровня цен на нее и ограничений сбыта;
- ✓ нехваткой собственных оборотных средств для сезонного финансирования производства и низким обеспечением банковского кредита;
- ✓ высокой кредиторской задолженностью.

Финансирование инвестиций в сельское хозяйство осуществляется на экономическом основании с учетом скорости возврата вложенных средств. А это возможно только при условии увеличения производства высококачественной продукции и снижении ее себестоимости. Инвестиции прямо связаны с получением дополнительного чистого дохода и с сокращением срока окупаемости вложений. Чем меньше срок окупаемости, тем больше стимулов к инвестициям. При длительном возврате средств, вследствие инвестиционных процессов происходит обесценивание ресурсов, которые были затрачены. Кроме того, чистая прибыль, полученная от производства продукции, может быть вложена в новое производство. Анализ экономической эффективности использования инвестиционных вложений в сельскохозяйственное производство в конкретном регионе неразрывно связан с оценкой состояния инвестиционного рынка, управлением инвестиционной деятельностью и прогнозированием развития, под которым понимается совокупность деятельности отдельных рынков (объектов реального и финансового инвестирования).

В составе последнего выделяются: рынок прямых реальных инвестиций, рынок приватизируемых объектов, рынок недвижимости, рынок прочих объектов реального

инвестирования, фондовый рынок и денежный рынок. Рынок прямых реальных инвестиций продолжает оставаться одним из наиболее значимых сегментов отечественного инвестиционного рынка. Формой инвестирования на этом рынке выступают вложения во всех видах - вложения в новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение.

Рынок недвижимости выделен в самостоятельный элемент инвестиционного рынка в связи с намечаемым существенным его развитием.

Рынок прочих объектов реального инвестирования рассматривается как совокупный для таких операций, как инвестиции в предметы коллекционирования, в драгоценные металлы и другие материальные ценности. В нашей стране объем такого инвестирования не играет пока существенной роли.

Фондовый рынок (или рынок ценных бумаг) еще не получил должного развития, как в формальной, так и функциональной формах.

Денежный рынок включен в состав элементов инвестиционного рынка в связи с тем, что он связан с такими объектами финансового инвестирования, как депозитные вклады. Кроме того, инфляционные процессы в нашей стране сделали объектом инвестирования на этом рынке свободно конвертируемую валюту ряда стран, в первую очередь, валюту стран с наименьшими темпами инфляции. В современной экономической литературе у зарубежных и таджикских авторов, в понимание термина «эффективность использования ресурсов», в том числе и инновационных вкладывается представление экономической категории, которая отображает отношение и взаимодействие множества экономических законов и показывает одну из ключевых сторон производства - его результативность.

Изменения стоимости факторов производства, ограниченность приращения определённых ресурсов, возрастание потребностей рынка в производимой продукции требуют повышения его результативности, то есть достижения максимальных результатов при минимальных ресурсах и затратах.

Основными факторами, определяющими оценку инвестирования, а также доходность финансовых вложений являются: результативность реальных производственных инвестиций и предпочтения сельскохозяйственных производств относительно текущего и будущего потребления, которые отражаются в деятельности рынка прямых реальных инвестиций, как рынка заемных средств. В качестве цены здесь выступает величина процента, выплачиваемая заемщиком инвестору за право использования его средств на протяжении определенного времени.

При этом следует уделить более пристальное внимание эффективности использования реальных инвестиций. Анализ рынка прямых реальных инвестиций (капиталов) состоит в исследовании факторов, определяющих спрос, предложение и равновесие на рынке, а исходным постулатом является предположение о том, что все участники рынка ведут себя рационально, то есть, стремятся к максимизации собственных выгод. Под спросом подразумевается суммарный объем средств, который готовы заимствовать (привлечь) предприятия и хозяйства при различных уровнях цены - процентной ставки. Под предложением подразумевается, какой объем средств готовы предоставить инвесторы при каждом уровне процентной ставки.

Основой экономической теории рынка является конкурентоспособность сельхозтоваропроизводителя, которая предполагает, что ни одному из участников рынка не представляется иметь возможность влияния на цену. В этом случае факторы спроса и предложения будут воздействовать на цену до тех пор, пока она не установится на уровне, когда объем спроса будет равен объему предложения. Такое состояние условий рынка носит название равновесное и характеризует его стабильность.

Оценка эффективности инвестиций в реальные активы хозяйства так же существенно зависит от того, какого рода эти инвестиции, какую из стоящих перед сельскохозяйственным производителем задач необходимо решить с их помощью.

Инвестиции в объекты сельскохозяйственного производства осуществляются в различных формах. В связи с этим для анализа, планирования и оценки эффективности инвестиций представляется классификация инвестиций по признакам:

- в зависимости от объектов вложений средств различают реальные и финансовые инвестиции;
- по характеру участия в инвестировании выделяют прямые и непрямые (косвенные) инвестиции;
- по периоду инвестирования различают краткосрочные и долгосрочные инвестиции;
- по формам собственности инвесторов выделяют частные, государственные, иностранные и совместные;
- по региональному признаку различают инвестиции внутри страны и за рубежом.
-

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. АЗИЗОВ Ф.Х.; УМАРОВ Х.У. (2018): Устойчивое развитие аграрного сектора экономики. Экономическое образование, Москва.
2. ГЛАЗОВСКИЙ, Н.Ф.; СДАСЮК, Г.В.; ГОРДЕЕВ, А.В.; СТРЕЛЕЦКИЙ, Н.В. (2005): Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Зарубежный опыт и проблемы России. Москва, «Товарищество научных изданий КМК».
3. АГАНОВ, С., КЕПБАНОВ, Е., ОВЕЗМУРАДОВ, Г. (2019): Реструктуризация сектора животноводства в Туркменистане.